

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v2i1.420

[فرصه التنمية المستدامة لمناطق الإسكان غير الرسمية ذات الكثافة العالية]

[علاء الدين محمد ياسين.]¹

[استاذ التخطيط العمراني - جامعة بكنيه القاهرة]

الملخص

تعاني المناطق السكنية غير الرسمية من صعوبات، إلا أن هذه المناطق تحمل سمات وفرص نجاح التنمية المستدامة، كما أن هذه المناطق ذات الكثافة الأعلى يمكن أن يكون لديها القدرة الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار الحياة.

فتوصيات التطوير الشامل أو الإزالة وإعادة الإحلال فتعتبر من الخيال في ظل نقص الموارد إلى جانب التأثير السلبي على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لذا فنحن نناقش هنا توافق المناطق غير الرسمية ذات الكثافات العالية والتي تنتشر في المدن المصرية مع مبادئ التنمية المستدامة، الفكرة الأساسية أن تأخذ من التنمية المستدامة الأمل في تحويل الكثافة (التي كانت تفسر على أنها أحد الصعوبات) إلى إمكانية، ونطرح رؤية جديدة لتطوير هذه المناطق داخل المحتوى الاجتماعي والاقتصادي.

فاحترام الواقع محدود الموارد كأحد عناصر التنمية المستدامة يعطى الرؤية واستلهاج الإمكانيات لتحسن هذه المجتمعات، والتركيز على تحسين نوعية الحياة للمقيمين في هذه المناطق دون التغيير الشامل، والحفاظ على التكوين الاجتماعي والاقتصادي للعمران، والحفاظ على الرصيد السكني المتاح.

الفرضية تناقش هل يمكن طرح رؤية لتطوير المناطق السكنية ذات الكثافة الأعلى، بالاستفادة من مبادئ التنمية المستدامة مع احترام محدودية الموارد والإمكانيات؟، والأهداف هي الاستفادة من مبادئ الاستدامة لتطوير المناطق السكنية ذات الكثافات الأعلى، واحترام الإمكانيات المتاحة مع محدودية الموارد، ومناقشة أشكاله تداخل الأهداف مع مبادئ التنمية المستدامة وبأقل تكلفة.

أظهرت النتائج والتوصيات الفرص المتاحة التي تشكلها هذه المناطق السكنية غير الرسمية ذات الكثافات الأعلى للتطوير وتحويل المشكلات إلى إمكانيات، وتوسيع نطاق عمل الاستدامة وتعديل الأساليب التدخل لتأخذ في الاعتبار بدائل جديد يمكن تطويرها، وطرح توصيات للأبحاث المستقبلية.

الكلمات الدلالية

الإسكان غير الرسمي/
الكثافة الأعلى / التنمية
المستدامة / تطوير
المناطق / الإمكانيات /
الفرص المتاحة.

Abstract

Informal residential areas suffer from many difficulties, but these areas have the opportunity for sustainable development success, because these high-density areas can have the social and economic capacity to sustain life.

The recommendation of “comprehensive development” or “removal and re-establishment” is a fantasy in light of the lack of resources and negative impact on its social and economic factors. This research discusses the compatibility of informal areas with high density areas.

This phenomenon has spread in Egyptian cities with the principles of sustainable development, , and offer a new vision for the development of these areas within the social and economic content. Respecting the reality of limited resources as one of the elements of sustainable development gives the vision and inspiration for the possibility of improving these communities. The focus is on improving the quality of life of the residents in these regions without comprehensive change, while maintaining the social and economic composition of urbanization and the available housing stock.

The hypothesis discusses whether it is possible to propose a vision for the development of densely populated residential areas, taking advantage of the principles of sustainable development while respecting the limited resources and possibilities. The objectives are (1) to benefit from the principles of sustainability to develop these densely populated residential areas, keeping in mind the limited resources and (2) to discuss the problematic overlap of objectives with principles of sustainable development at low cost.

The results and recommendations showed the opportunities available in these informal residential areas with higher capacities to develop and transform problems into possibilities, expand the scope of sustainability and modify intervention methods to take into account new alternatives that could be developed and make recommendations for future research.

1- المقدمة

تعاني المناطق السكنية غير الرسمية ذات الكثافة العالية من بعض المشاكل: مثل نقص الخدمات الأساسية وخلل منظومة الطرق وضعف شبكات البنية الأساسية.. الخ , ويعتبر الباحثون الكثافة الأعلى مشكله إلا أنها قد تشكل ميزه نسبية يمكن استثمارها، خاصة أن الاستدامة وقواعدها تؤكد ضرورة الحفاظ على الكثافة الأعلى ويمكن تنميه المناطق غير الرسمية اعتمادا عليها.

تعطى التنمية المستدامة الأمل في تحويل الكثافة الأعلى إلى إمكانية (كانت تقسر على أنها الأصعب في المشاكل) , ويمكن من خلال اقتراح رؤية جديدة تطوير هذه المناطق داخل المحتوى الاجتماعي والاقتصادي, فاحترام الواقع المحدود الموارد كأحد عناصر التنمية المستدامة يجدد الأمل ويلقى نظره ايجابية للمعالجة واستلهاهم أفكار تقيد هذه المجتمعات مرتكزة على تحسين نوعيه الحياة للمقيمين في هذه المناطق دون التغيير الشامل

الفرضية تناقش الاستفادة من مبادئ التنمية المستدامة وطرح رؤية لتطوير المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، واحترام القدرات المتاحة بها في ظل محدودية الموارد.

الاعتبارات الأساسية هي توافر الوحدات السكنية في المدن المصرية، فالنقص قد يكون أحيانا في النوعية المناسبة لبعض فئات السكان، إلى جانب الحلل التشريعي المنظم لقوانين الإيجار القديم والجديد، هناك فارق بين الكثافة السكنية العالية (high density) التي تحمل سمات الحيوية والاستدامة، أما الاكتظاظ السكني أو التزاحم (crowding) الذي يحمل التأثير النفسي السلبي، وتطوير المناطق القائمة يستمد الفكرة من التنمية المستدامة كالحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية مع عدم إهدار الإمكانيات المتاحة (مثل الأراضي أو المنشآت التي أقيمت بالفعل).

ويوجز البحث في خمس أجزاء دراسة واستعراض طبيعة المناطق غير الرسمية ذات الكثافة الأعلى، ويلى ذلك مناقشة فكرة التنمية المستدامة وقواعدها وعلاقتها بالمناطق ذات الكثافة الأعلى، ويتناول البحث بعض التجارب العالمية التي استفادت من فكره الاستدامة (مثل تعديل أهداف التخطيط الإنشائي لتنماشى مع الاستدامة، وتخطيط مدينه دكا- بنجلاديش الذي سمح بالكثافات المرتفعة لتوفير بالمناطق غير الرسمية لتفيد التنمية بالمدينة).

ويناقش البحث بعد ذلك كيف يمكن للتجربة المصرية الاستفادة من الكثافة الأعلى في المناطق غير الرسمية، من خلال دراسة بعض المناطق غير الرسمية (الهرم/ فيصل / العمرانية /إمبابة) ومقارنتها بالمناطق الرسمية (الذقي/العجوزة) وهي مناطق تشترك في سمات الكثافة الأعلى، وأيضا يمكن العمل على تطبيق مبادئ الاستدامة عليها، حيث وجد أن بعض المبادئ مطبقة بالفعل ويمكن استكمال باقي المبادئ، ثم يستعرض البحث الخلاصة والتوصيات والتي تشير إلى ضرورة احترام الرصيد السكني القائم والقدرات المتاحة وكذلك الديناميكية والحيوية الموجودة في التكوين الاجتماعي والاقتصادي للمناطق غير الرسمية ذات الكثافة الأعلى، ويوصى بعمل أبحاث مستقبلية لتطوير تطبيق الاستدامة على المناطق غير الرسمية ذات الكثافة الأعلى.

2- المناطق غير الرسمية ذات الكثافة الأعلى

1-2- أهم خصائص المناطق غير الرسمية:

تعانى المناطق السكنية في مصر من صعوبات متعددة (David sims , 2015) مثل نقص الخدمات وضعف شبكات البنية الأساسية وسوء حاله الطرق، وكثافة المناطق الأعلى تصنف أحيانا كمشكله وأحيانا تفيد تفاعل وحيوية المجتمع، هي السمة التي تفتقدها المناطق السكنية في المدن الجديدة.

الكثافة وفقا لقانون التخطيط العمراني السابق رقم 3 لعام 1982 (تم استبداله بالقانون رقم 119 لسنة 2008) كان ينص على ألا تتجاوز الكثافة السكنية لإجمالي المدينة 150 شخص / فدان (312 شخص/الهكتار) في حين الكثافة العامة في حي الهرم بلغت نحو 335 نسمة/ فدان- وحي إمبابة 250 شخص / فدان.

قد تؤثر الكثافة العالية على التهوية والإضاءة في بعض المناطق، ولكنها على الجانب الأخر تمثل نمط من التنمية العمرانية يولد أحياء نشطة اجتماعيا واقتصاديا (سيمز , عبد الفتاح , 2015)، وأيضا تتمتع بصفات المواقع الجيدة والتي تندمج في المجتمع الحضري، إلى جانب أنها إنجاز للتنمية العمرانية في المدن متجنبه تكاليف قوانين البناء الصارمة.

الإسكان غير الرسمي يشكل نسبة لا تقل عن 65% من إجمالي الرصيد السكني (سيمز , عبد الفتاح , 2015)، وانتشر إنتاج هذه النوعية قبل وبعد ثوره 2011، ويمكن القول أن الإسكان غير الرسمي يمثل حصة لا تقل عن 5.1 مليون وحده وتمثل أكثر من 79% من العرض ويغطي النقص لسنين قادمة ويمثل وفرة من المعروض.

2-2- الكثافات العالية كعامل نجاح مناطق الإسكان غير الرسمي:

يمثل الإسكان غير الرسمي نجاحا استثماريا ضخما، وهو إنتاج وحدات سكنية ذات نوعيه مقبولة جيدة ومتنوعة الأحجام، وتغطي الطلب لشرائح واسعة من الأسر المتوسطة ودون المتوسطة (سيمز , عبد الفتاح , 2015).

بالإضافة لقيمه رأس المال البشرى المتراكم الذي وفرته، والدخول في الأعمال المناسبة لصياغة قيمة اقتصادية واجتماعية وتشكل إضافة وليس عينا طبقا لنظريه القيمة المضافة (value theory).

2-3- إشكالية مناطق الإسكان غير الرسمي (الكثافة والحيوية) :

يفاس نجاح التكوين العمراني عن طريق تقليل الاستغلال للأراضي (Yosef Rafq-2005)، وتقليل استغلال الطاقة والفاقد والتلوث وتقليل استخدام السيارات، إلى جانب حماية الفراغات العامة وحماية النظام البيئي (Eco-system)، وان يكون العمران مساعد على بناء المجتمع الحيوي المتعايش (Livable community oriented).

استطاعت المساكن غير الرسمية توفير بعض هذه الأهداف دون تكلفة على باقي المجتمع، وتمكن الغالبية من مواصلة معيشتهم، فليس من المستغرب أن المساكن الموجودة بهذه المناطق غير المخططة تشكل مالا يقل عن ثلثي مناطق العمران.

في ظل نجاح التنمية غير الرسمية للأراضي بالرغم من عدم اعتمادها على وجود تخطيط معتمد أو بدائل رسمية، ظلت ممارسات آليات التخطيط العمراني الرسمي جامدة ومتأثرة بإغراء الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، حيث وضعت الخطط العمرانية بمعايير غير ملائمة ودون عوائق أو اعتراضات، استنادا إلى الخطط البرامج غير الملائمة لتنمية الأراضي العمرانية.

عند مناقشه موضوع الكثافة تكون هناك عدة إشكاليات (Yosef Rafq , 2005) نذكر منها الآتي:

- **عدم الوضوح (clarify) :** عند المناقشة هل يقصد الكثافة العامة أم الصافية؟ وهل تحتوى على كافة الأنشطة أم الاستخدام السكنى فقط، إلى جانب عدم وضوح حدود المناطق.
- **الكفاءة (Affectivity):** لقياس الكفاءة، هل المطلوب الأعلى أو الأقل؟ أغلب القياسات تكون عامه (Vague) ، أو تخطط بين الأنشطة ولا تعبر عن كفاءة الاستخدام (Compact Form) أو المحنوى (Urban Containment)، أو تخطط بين التضام (Efficient use) والكثافة السكنية.
- **مستوى التقبل (Level of Acceptability) :** تختلف الكثافة الأعلى ضمن المعايير المختلفة والتقبل الفعلي للناس، والكثافة الأعلى تولد نوع من التنافسية، والتدخل في أسلوب الحياة والبيئة، فبعض الشعوب تقبل الكثافة الأعلى بطريقة مختلفة عن غيرها.

شكل (1) يوضح الفرضية لعلاقة مبادئ الاستدامة بخصائص مناطق الإسكان غير الرسمية ذات الكثافة العالية.

3- التنمية المستدامة ومبادئها

الاستدامة وأهدافها تعطي الرؤية التي تحترم الواقع المحدود الموارد (Joo Hwa Phillip, 2017) , والتركيز على تحسين نوعية الحياة للمجتمعات القائمة. والاستدامة ليست فقط في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لل عمران. ولكن أيضا في خصوصية المجتمعات والحفاظ على المصادر التي تصبغها وبما يضمن تحسين نوعية الحياة (better quality of living)

لا تنفصل الاستدامة عن فكره الاستخدام الأعلى للكثافة، وأيضاً التحسين للفراغات وتقليل الاستهلاك للطاقة وتقليل التأثير السلبي على المناطق الطبيعية.

تشكل الكثافة والتضام في العمران جزء هام في المؤشرات التي يمكن قياسها (Joo Hwa Phillip, 2017) , بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى مثل التطوير العمراني وسهولة الوصول الى المناطق الخضراء , و تحسين نوعية الحياة بالمدينة.

3-1- مبادئ التنمية المستدامة الأساسية.

هناك سبع مبادئ أساسية للاستدامة (Quazi M , 2003) مرتبطة في أغلبها بالكثافات العالية للعمران، ويمكن إيجاز هذه المبادئ فيما يلي:

– **التضام (compactness)** ويعني تكثيف الأنشطة المختلفة مع المحافظة على التكوين العمراني والاستفادة من قدرات النقل والطاقة والمياه والمواد الإنتاجية للانتفاع من التضام الفعال للأراضي، الحياة في المدينة لا بد أن تقلل من إهدار الطاقة وتقليل التناثر.

– **استدامة النقل (sustainable transport)**: وهي مبادئ الاستدامة التي تعني بالبعد الخاص بالحراك أو المرور السلبي، وتحويله إلى حركة للمشاة واستخدام نظام نقل ذو كفاءة، وهو ما يشجع على التفاعل الاجتماعي، وتوفير الخدمات وتقليل التكلفة مع احترام الحدود الأمانة (respect carrying capacity) وتفعيل نظام حركة ذو قدرة استيعابية للعمران.

– **الكثافة (density)**: وهي استخدام النسب الأعلى في السكن / الوحدات/ والأرض، بما يساعد على التفاعل الاجتماعي بما يساعد على الكفاءة العمرانية والوظيفية الحيوية للأنشطة، مع تحقيق استخدام مناسب للطاقة والموارد والأراضي والشبكات.

– **الاستخدام المختلط للأراضي (mixed land use)**: السماح بتكامل استعمالات الأراضي، وتقليل زمن الرحلات بين الأنشطة، وأيضاً كمؤشر على التنوع في الوظائف التي لها ارتباط بالعمران المستدام ويشجع على خلط الاستعمالات.

– **التنوع (diversity)**: وهو إدخال عده أبعاد مثل أنواع الإسكان المختلفة في المقاسات والكثافات، وحتى الدمج والخلط بين الأعمار وحجم المستخدمين والملاك ودخلهم، وبما يعكس تنوع الأبعاد الاجتماعية والثقافية في المحتوى العمراني.

– **التصميم للحماية السلبية للطاقة الشمسية (passive solar design)**: بما يقلل الطلب على الطاقة والتصميم المناسب للموقع والاتجاه الأمثل للطاقة الشمسية وتهئية البيئة المحلية المباشرة (تكوين المباني، وتوجيه الشوارع، واستخدام المواد المناسبة والتشجير ومعالجه الفراغات، الخ).

– **العمران الأخضر (green urbanism)**: التدخل لحماية العمران القائم، وتقليل التلوث وتحسين العمران ونوعية الحياة، زيادة الجذب الاقتصادي والفائدة الصحي، والحفاظ على التنوع البيئي، الخ.

ويمكن مراجعة الارتباط بين مبادئ التنمية المستدامة وعلاقتها بالكثافة العالية للسكان وعدد الوحدات والكثافة البنائية وفقاً للجدول التالي:

جدول (1) الارتباط بين مبادئ التنمية المستدامة والكثافة السكنية وكثافة الوحدات والكثافة البنائية.

ملاحظات	الكثافة البنائية	كثافة الوحدات	كثافة السكان	مبادئ الاستدامة
هو تعبير مباشر على الكثافة والتكيف للعمران	+++	+++	+++	التضام (compactness)
هو تعبير غير مباشر على الكثافة وتحدد تركيز الأنشطة والانتقال إليها ومتطلبات النقل	+++	+++	+++	استدامه النقل (sustainable transport)
هو تعبير مباشر يربط المبادئ كموضوع بالاستدامة	+++	+++	+++	الكثافة (density)
هو تعبير مباشر وتتطلب خلط ودمج العلاقات الغير مباشره في الخدمات والأنشطة	++	++	++	الاستخدام المختلط للأراضي (mixed land use)
هو تعبير غير مباشر لإثراء الحياة ويحتوي على التنوع الاجتماعي والاقتصادي	+	+	+	التنوع (diversity)
تعبير غير مباشر على الكثافة ولكنه يحمل بعدا نوعيا لحماية الطاقة	+++	+	+	التصميم للحماية السلبية للطاقة الشمسية (passive solar design)
تعبير غير مباشر على الكثافة ولكنه يحمل تحسين نوعيا	+++	+	+	العمران الأخضر (green urbanism)

• (+++ الارتباط الأقوى / ++ الارتباط المتوسط / + الارتباط الأقل) (الباحث)

2-3 دور الكثافة العالية في التنمية المستدامة.

العلاقات المتداخلة بين الكثافة العالية والاستدامة تمثل أهمية إلى جانب النقل (Joo Hwa , 2017)، والتضام (وهو ما يعنى كثافة الاستعمالات المستهدفة) وخط استعمالات الأراضي أو التنوع والاستخدام الملائم للبيئة (مثل الطاقة الشمسية والعمارة الخضراء والعودة الى الطبيعة، وتقليل الاستهلاك للطاقة، كلها موضوعات تقابل المدن الأسيوية التي تقابل نموا متسارع وأيضا في المدن المصرية.

التحسين النوعي للمدن ليقابل الصحة والأمان والإنتاجية وهي أهداف تراعى الاستدامة، وتقابلها على درجات مختلفة في الكثافة التي تتعكس على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وخاصة عند توفر الحافز للتغيير (Motivating change).

العلاقة بين الاستدامة والكثافة (Joo Hwa , 2017):

التنمية المستدامة : النظرة الشاملة لتضام العمران (compactness) كأحد الحلول الأساسية يجمع الكثير من خصائص الكثافة العالية كالآتي:

- نوعيه الحياة / الاستعمالات المختلطة / سياسات استعمالات الأراضي للمجتمعات / الأمن / الإنتاجية.
- أعاده الاستخدام ودمج التجمعات ، حماية النماذج التاريخية / التحكم التخطيطي للمقياس الإنساني للمجاورة.
- الطاقة المتاحة / والمياه/ مصادر الطعام/ التنوع / البيولوجي، زيادة الخصوصية / الاتصالية / التحكم التخطيطي للمقياس الإنساني للمجاورة
- وكلها موضوعات تتداخل فيها التنمية المستدامة مع العمران يمكن دراستها فيما بعد، ونوجز ان الاستدامة ليست فقط في المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ولكن في مراعاة خصوصية المجتمعات والحفاظ على المصادر المختلفة بما يضمن تحسين نوعيه الحياة (better quality of living).

4- العلاقة بين الكثافة العالية بالاسكان غير الرسمي ومبادئ الاستدامة.

العلاقة تمثل تعبير عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب التكوين الأيكولوجي للعمران ، ومدخل في نوعيه الحياه وتوزع العلاقات في تكوين مباشر للارتباط بين المبادئ الاستدامة وخصائص الكثافة السكنية العالية.

1-4- العلاقات الاجتماعية الاقتصادية

1-4-1- الحيوية الاجتماعية الثقافية –العلاقات الاجتماعية في المناطق تؤدي إلى الحيوية المجتمعية (Irene , 2003 ,) , وهي تتراوح بين الجاذبية والتفضيل للمعيشة في المكان، وأيضاً تعطى ما هو إنساني ونوعى (- Human Livability), وهي ليست بتغير في البيئة بقدر ما هي تغير في التصرفات الإنسانية او الوظائف والتفاعل مع خصائص البيئة المحلية والتجربة الشخصية.

القيم الاجتماعية والثقافية للأفراد (Erik , 2012) مرتبطين بنظام أخلاقي وروحة وتعليمي وصحي، الارتباط بالمكان والقيم المرتبطة بالبيئة وأفعالها تجاه النظام الأيكولوجي واحتياجاتهم لهذا النظام، وهي تعكس العوامل الرمزية تجاه طبيعة العمران ونظام التعامل مع الأنشطة الاستهلاكية للأفراد.

الكثافة العالية تعطى الحيوية التي تطلق على نمط و نوعيه الحياة أو درجة التوافق المطلوب ليقابل الاحتياجات الإنسانية، وقدرته على أن يكون أكثر إنسانية، وهو قدرة الإنسان على خلق حاله حياه ملائمة للأنشطة اليومية، والحيوية هي مطلب إنساني تقابل الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية وتحقق جوده للأشخاص والمجتمع.

الكثافة العالية تعطى النظام الاجتماعي والثقافي طبقا للنظام الأيكولوجي وهي تظهر الإحساس بالمكان والمجتمع والتفاعل مع إيكولوجية المكان، وهو نوع من الارتباط الاجتماعي والمشاركة في الاهتمامات والمشاركة الشعبية، الإحساس بالمجتمع (Sense of Community) تعكس العلاقة بين المجموعات وقوة المجتمع المحيط.

1-4- ب العلاقات الاقتصادية.

بالرغم من أن المناطق قد تبدو غير رسمية في تنظيم البناء وارتباطها بتنوعيات اجتماعيه مختلفة ، إلا أنها تتبع نظام وظيفي اقتصادي قوى (الشيخ , 2015) وتتعترف به المدينة في تكامل مع باقي العمران الرسمي، وفقدان القيم الاقتصادية في المجتمع يعنى انهياره.

تجذب المهن والخدمات الحرفية من مختلف المدن والقرى الأقل نشاطا اقتصاديا، وحتى بالرغم من ضعف المهارات إلا أنها بعد قليل من الوقت تستوعب الخبرة، ولا تجد وسيلة إلا العمل ضمن المنظوم، وتستوعب المناطق غير الرسمية آلاف المهاجرين وتخدم باقي أجزاء المدينة وخاصة الإحياء الرسمية المجاورة.

كما تستوعب هذه المناطق الكثير من الصناعات المتكامله او اجزاء من الانشطه لم يعد لها بديل في العمران الرسمي، مثل استيعاب صناعه متكامله (القمامه واعاده الاستخدام)، و احيان انشطه حرفيه هامه كانت قائمه في المركز التاريخي لمدينه القاهره، وتتكامل منطقه منشأة ناصر بصناعات يتم تسويقها بالقاهره الفاطميه لاستكمال منظومه الصناعات الحرفيه وبقدرة اقتصاديه عاليه.

4-1-ج- العلاقات الايكولوجية العمرانية.

يتداخل العلاقات الايكولوجية والمتنوعه وتربط الاماكن بصوره اعمق, مثل القيم الدينيه والروحيه تكون متداخله مع النظام الاجتماعى الثقافى, وتتعكس كجزء من وجود مبانى ذات ابعاد دينيه التى تتطلب نوعيه من الاحساس بالمكان والمعرفه الايكولوجيه الشعبيه, واستنباط نظام يحترم المكون المحلى.

التحليل الايكولوجى لا ينفصل عن التحليل الاقتصادى والاجتماعى الثقافى (Erik , 2012), ولكنها تدخل فى منظومه القيم ولا تختصر كوحده , ولكن تعرف كنظام معرفى ثقافى محدد للقيم المجتمعيه وهو ملهم للاقتصاد للمجموع السكانى فى المناطق غير الرسميه.

صعوبات تحديد النظام الايكولوجى فى العمران واعتماده بشكل مباشر على الاتى:

الكثافه السكانيه العاليه وهى تساعد على زياده التعقيد للنظام, ولكنها تمثل الايجابيه بالمشاركه الشعبيه والمساهمه فى المعالجه وطرح الرؤى الجديده لاستدامه العمران.

التبادل بين الخدمات الايكولوجيه والخدمات الانسانيه الاخرى , فليس بالضروره التجانس التام ولكن التكامل بين اجزاء المجتمع يعطى اكثر من منظور مختلف للرؤى وتعددتها.

القيم من التراكم الكمى السكنى يظهر فى لغه القيم الانسانيه (Ecosystem services) - والقيم الاقتصاديه (Economic cost) والقيم الاجتماعيه الثقافيه (Social-Cultral value), والمرونه (Resilience)

4-2- الاستدامة ونوعيه الحياه.

تعددت القراءات فى الاستدامة (Sustainability) وتغييرت وتطورت باختلاف التطبيق (Irene , 2003), وهى التطوير مع مقابله الاحتياجات للاجيال القادمه او طموحها (Aspirations), الاستدامة هى الاجراءات للتميمه للاستخدام الاقل للامكانيات المتاحة وتقليل التأثير الضار او اهدار الاستخدام الاقتصاديه ولكن ايضا النوعى للعنصر الحياه.

الاستدامة هى التحسين لنوعيه الحياه مع احترام القدره التحميل (Carrying Capacity), التى تساعد على استمرار النظام الايكولوجى, وهى المرجعيه للعلاقات الديناميكيه والاتزان والتاقلم والتقييم فى الاجراءات, التى تساعد على اتزان الاستخدام واداره الموارد و الاداره البيئيه الطبيعيه معتمده على التطوير المكفول بالاستمرار.

الاستدامة هى قدره المجتمع على التطوير وصيانته نوعيه الحياه واستمرارها ووجودها مستقبلا, بالاضافه الى نوعيه الحياه (Quality of life), وهى درجه التمييز او الرضا فى طابع الحياه, والحاله العامه والرضا بالحياه المطلوب تحقيقا للاهداف (Exogenous objectives), وايضا عناصر وعوامل الحياه لاشخاص من ناحيه اخرى (Endogenous subjective) والانطباع والتقييم ليعيش حياه فيها رضا الافراد.

نوعيه الحياه هى انطباع شخصى لوضع بقاء الاشخاص (Irene-2003) داخل البيئه الاجتماعيه والثقافيه, ومحترمه لنظام القيم الذى يعيشه فى علاقه مع اهدافه وتوقعاته والمعايير والاهتمامات (Concerns), وهى رضا بالحياه والتمتع باهميه الفرص وجوده الحياه للمجتمع.

نوعيه الحياه هى العناصر الماديه والغير ماديه المكونه للحياه مثل الناحيه الصحيه, والحياه البيئيه والقانونيه فى المساواه والعمل, وهى تفيد التحديد للعناصر الاقتصاديه وغير الاقتصاديه والقيمييه وتساعد فى اختيار التحديات المقبله.

4-3- الخلاصه الربط بين الاستدامة والكثافه الاعلى.

ا- الكثافه العاليه هى احد العناصر الاساسيه فى الاستدامة, ويمكن تحويلها من احد المعوقات الى الامكانيات, وايضا يمكن عند تطويرها للمحافظة على المناطق داخل المحتوى البنائى الاجتماعى والاقتصادى والثقافى.

- ب- الاستدامة تعني عدم قبول اقتراحات تغيير المجتمع بشكل درامي شامل , او الاحلال لصياغه المجتمع من جديد وذلك لنقص الموارد والخلل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الناتج عن هذا الاحلال.
- ج- الحفاظ على الرصيد السكني والمكاني يشكل الاستدامة للمنظومه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. وقبول اطار لعمل او نظام مترابط لعلاقات التقييم بين نوعيه الحياه (Iren , 2003) وتقدير قيمه الانسان الفرد.
- د- تكوين الاطار المتعدد الاتجاهات لفكره عمل بين الانظمه المختلفه, وتتطلب دراسات اعمق مثل النموذج المتعدد التخصصات (مثل التخطيط- العماره- الهندسه العامه- الصحه- السياسه الخ)

-خلاصه العلاقه بين الاستدامة والكثافه العاليه (الباحث)

شكل (2) يوضح علاقه الكثافه العاليه بقواعد الاستدامة (الباحث)

5- التجارب العالمية في الاستفادة من مبادئ الاستدامة:

تتناول التجارب العالميه نظام الاستدامة بدمجها في الأهداف مثل (تجربه النظام التخطيطي الانجليزي) وايضا التي يطبق الاستدامة على المناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه مثل (تجربه مدينه دكا -بنجلاديش) ويمكن ايجاز فيما يلي:

5-1- تغيير النظام التخطيطي الانجليزي (الشديده التحفظ) بتغيير العلاقه بين الكثافه والاستدامة وخصه عند تخطيط المناطق واعاده التخطيط , تعدلت القوانين لتشمل التضام وخط الاستخدامات , ومحاربه فكره التناثر (Sprawl) للحصول على نظام اكثر اجتماعيه واقتصاديه للمناطق المتنوعه ولتكون اكثر حيويه, بالاضافه الى خط عدت انواع من الاسكان وتوفير الفراغات للأنشطه الخدميه, و يعكس علاقات الارتباط بفكره الكثافه الاعلى (Jenks , 2005).

تغييرت صياغه الاهداف التخطيطيه الأساسية ليشمل افكار ومبادئ الاستدامة فحدث التغيير فيها بناء على الجدول الاتي:

جدول(2) يوضح تعديل الأهداف التخطيطية الأساسية لتسمح بخلط الإسكان والاستدامة.

الاهداف 1970-1950	الاهداف 1990-2000
1-حمايه المناطق الزراعيه	1-حمايه المناطق الزراعيه
2-احتواء التناثر العمرانى	2-احتواء التناثر العمرانى
3-تحقيق كفاءة استخدام الاراضى	3-تحقيق كفاءة استخدام الاراضى
4-النظام المتضام	4-النظام المتضام
5-خلط انواع الاسكان	5-خلط انواع الاسكان والخدمات
6-ايجاد مجتمع واحترام الابعاد الاجتماعيه	6-استدامه المجتمعت والنظام الاجتماعى
7-القرب من الخدمات/النقل/العمل	7-القرب من الخدمات/النقل/العمل
	8-الاستدامة والابعاد البيئيه
	9-تقليل الاعتماد على السيارة

اختلفت صياغة الاهداف التخطيطية الى نوع من محاوله لخلط الأنشطة, وازيف الهدفين الثامن والتاسع وعى اهداف تدعو الى الاستدامة والابعاد البيئيه, وتقليل الاعتماد على السيارة وهى اهداف تدعو الكثر الى الاستدامة.

اضيفت مبادئ الاستدامة على الحفاظ على القيم الاجتماعيه والاقتصاديه (Mike Jenks , 2005) ومراعاة الامكانيات المتاحة واحترام التكوين الاجتماعيه دون (اهداف قيمه الكثافة الاعلى), مثال الكثافة للوحدات السكنيه (الفيلات المنفصله - والشقق بالعمارات).

جدول(3) يوضح تغيير الاشترطات لتسمح بزياده الكثافة والاستدامة.

التاريخ	الحد القصى	الحد الادنى	الشقق بالعمارات
1918	30/الهكتار	20/الهكتار	100/الهكتار
1952	35/الهكتار	15/الهكتار	70/الهكتار
بعد 1990	40/الهكتار	20/الهكتار	115/الهكتار
بعد 2000	50/الهكتار	30/الهكتار	115/الهكتار

الخلاصه: التخطيط المراعى للاستدامة باخذ الكثافة كجزء اساسى من كفاءة الاستغلال, واعتبر الكثافة العاليه والاستدامة الى جانب الاستعمالات المختلطه مع الاعتبارات الخاصه بأسلوب الحياه المفضل (Life style choice), الى جانب تفعيل التنافسيه كجزء من الكثافة الاعلى.

5-2- تجربه مدينه دكا - بنجلاديش

ظهرت تغييرات كبيره فى مدينه دكا (Quazi M , 2013) بانجلاديش ووزياده الكثافة استجابيه للسوق العقارى والتحول الاجتماعى والاقتصادى والتنافسيه فى الأنشطة مع العالم الخارجى, فحدث تغيير ديموجرافى وتدهور عمرانى, فاخذت تنمو بالاحلال وتحولت الى مدينه مليونيه (10.23 مليون عام 2008).

اصبح التحكم فى التكدس وزياده السكان حتى لايشكل مخاطر وتأثير سلبى على المرافق والتكوين المحلى والاجتماعى والاقتصادى, وقصور فى كفاءة الشبكات , وايضا حمايه البيئيه الاجتماعيه والاقتصاديه, بالرغم انها للمراكز

الاقتصادي وخاصة ان الزيادة يتم اغلبها في المناطق اللارسميه لتخدم الانشطه الصناعه ذات التأثير على الاقتصاد) 65% من العماله تعيش في المناطق غير الرسميه).

حاولت التوصيات ان تساعد على الاستدامة والاستمرار في دعم الزيادة، التي نتج عن عدم وضوح الاشتراطات المبانى- والتعمير المتسارع وزيادة السكانيه دون مراعاة الكثافات، مما ادى الى خلل في الشبكات والتاثير على المياه الجوفيه، وايضا عدم مراعاة الربط بين الكثافة والتاثير الصحى على حال المواطنين والقدرة الانتاجيه لل عمران.(قوانين 2006 التي تشير الى قواعد الخصوصيه فى المسكن، وتدهور العلاقه لتحول الاراضى الى اختفاء المناطق المفتوحه).

الاقتراحات بقوانين فى مجال الاستدامة مع الحفاظ على الكثافات الاعلى، و استخدام اسلوب التحكم فى العمران، مع ضرورة توفير فراغات مفتوحه بين المباني للحفاظ على البيئيه العامه، وهو العلاج عن طريق تكوين العمران (URBAN FORM) وامكانيات زياده الكثافة مع حمايه البيئيه الخاصه، وحمايه الفائده الاجتماعيه وتطبيقها فى المناطق غير الرسميه (قوانين 2008 التي تشير الى العلاقه بين المباني ونسب المفتوح).

مراعاة التدخل فى العمران بوضع الاشتراطات (Quazi M , 2013) تساعد الطلب ولا توقف الطاقه الناتجه من المناطق غير الرسميه كالاتى:

- التوازن بين العمران المتسارع والكثافة والتكوين الاجتماعى والاقتصادى والبيئى المندمج مع المخطط العمرانى.

-استخدم الكثافة البنائيه (FAR) وهى مجموع مسطح الادوار / مساحه الدور الارضى، السماح ببناء 12 دور على 40% وترك 60% كفراغات عامه (النظام السابق يسمح ببناء 6 ادوار).

جدول (4) يوضح تعديل الاشتراطات لتسمح بزياده الكثافة والاستدامة.

الكثافة البنائيه	نسب البناء	عدد الادوار	
4.2	% 100	6 ادوار	النظام القديم
4.2	% 40	10-18 دور	النظام الجديد

-فائده النظام الجديد توفير الفراغات ومواقف السيارات ومخارج الهروب والخدمات الخ. وتترك مساحه 50% من الفراغات غير مبلطه ويسمح فيه بالتشجير وتوفير مسطحات خضراء، وانعكس هذا على الفوائد الاجتماعيه والصحيه مع توفر مجال للخصوصيه.

الخلاصه: التاثير على جهد الجماعى للعمل الاستراتيجى واصبح التكوين العمرانى نوع من الاداء الفعال والتاثير على الاستدامة المجتمعيه والبيئيه (خلط الاستخدامات- الكثافة الاعلى- نوعيه الحياه)، وايضا التاثير على المدى البعيد من حيث التاثير على الناتج الاشعاعى والحرارى وتاثير المسطحات المبنيه، والحياه الصحيه والبيئيه للسكان.

6- التطبيق على التجربه المصريه- الإسكان غير الرسمى (ذو الكثافة العاليه).

1-6- السمات العامه للمناطق غير الرسميه.

1-1-1- حجم المناطق غير الرسميه.

حجم المناطق غير الرسميه فى مصر المطلوب تطويرها كبير نسبيا(علاء ياسين , 2015)، ولا يتوفر التمويل للتدخل فى كل هذه المناطق، بينما تتبنى الحكومات المتعاقبه- غالبا افكار شديده الطموح ولا تقدر واقعا على تنفيذ احلال كل هذه المناطق فى ظل محدوديه الموارد وارتفاع التكلفة الاجتماعيه والاقتصاديه الى جانب الصعوبات الاداريه ونقص المشاركه الشعبيه اللازمه.

المناطق غير الرسميه مازالت تشكل جذبا سكانيا واستثماريا للفئات المتوسطة والاقل من المتوسطه، ويتوفر بها اعداد كبيره من الوحدات السكنيه للتملك والايجار لمدد محدد.

المؤشرات العامه للمدن المصريه توضح ان المدن الكبرى مثل القاهره والجيزه والاسكندريه تمثل جذبا بالرغم من التضخم بها(Abdelkhalk , 2008)، فمدينه القاهره الكبرى ذات حجم اكثر من 20 مليون وكثافه سكانيه وبنائيه

عاليه، والانشطه متضامه ومتفاعله (compact-active)- وذات تنوع في الاستخدامات الاراضى. وذات نظام مركب للحركه والاتصاليه.

تتضارب الاقويل في حجم المناطق غير الرسمية الى جانب الاختلاف في التصنيف، ورؤيه الجهات المختلفه ومعايير تقييمها، الى جانب التنوع في المناطق وماتحملة من متغيرات يصعب الحكم عليها، الا ان المراجع المختلفه اجتمعت على انها ذات كثافه عاليه.

التكوين العام المتضام (compact form)، هو عكس التكوين المتناثر (sprawl form) (Abdelkhalk- 2008)، ويستخدم مساحات من الاراضى الاقل وايضارخص تكلفه شبكات البنيه الاساسية وهو حمايه للمقدرات والموارد المتاحة، وهو ما يعكس ايضا الخلط في الاستعمالات فالصفات الاساسية للمناطق المتضامه: الكثافة العاليه في الاسكان والوظائف، خلط الاستعمالات الاراضى ومحدوده الفراغات العامه، نسيج دقيق واستعمالات الاراضى مختلطه نظرا لقطع الاراضى الصغيره، يزيد من التداخل الاجتماعى والاقتصادى بين السكان والمستخدمين، ويوفر في نوعيه ودرجه التنقل بين الاجزاء، ويشجع على استخدام المشاه للحركه او وسائل مثل الدراجه او التوكتك.

تقشل الجهات الاداريه والخدمات المحليه والحكوميه في توفير الخدمات والشبكات الاساسية الاهتمام الكافى نظرا لضخامه هذه المناطق وصعوبه الاشراف عليها.

1-6-ب. الامكانيات والفرص بالمناطق غير الرسمية.

لابد احترام الامكانيات بالمناطق غير الرسمية كجزء من الثروه العقاريه، (علاء ياسين، 2015)، وقدمت الوزارات المتعاقبه سياسات متناقضه ودون مراعه للامكانيات المترامه الكميه واعتبرت الرصيد الحقيقى في هذه المناطق كجزء من الثروه العقاريه.

التاكيد على وجود هذه الامكانيات في هذه المناطق وفرصه لمحيطها يمكن استثماره بشكل يحسن نوعيه الحياه فيها ويطور الفرص في المدينه ككل، فهي تشكل الوعاء المتاح لاسكان نوى الدخل المتوسط ودون المتوسط والفئات التي لا تقابلها استثمارات مناسبه من الجهات الاخرى (النوله او القطاع الخاص المستثمر).

اتاحت هذه المناطق نوع من المشاركه التراميه للتمليك او للايجار الوحدات لمددهز منيه طويله بعد التجاهل الحكومى، مما ساعد على نمو هذه المناطق لتشكّل رقم لا يستهان به داخل المعادله السكانيه الاسكانيه.

الهيكل العمرانى ساعد على توفر علاقات ايكولوجيه مترابط وغير منفصله عن المدينه، وهو نوع من العلاقات الاجتماعيه الاقتصديه داخل منظومه المدن الكبرى، فاعتمدت المناطق اللا رسميه على الاستفاده من الفرص المتاحة في عمران المدينه الرسمى، وطبعاً شكل هذا ضغط على الخدمات الذى لم تجده في مناطق التهجير (مازال العمران الريفى لم يتطور بالقدر المناسب لينافس حتى المناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه).

التركيب الترامى في المدينه يعتمد على توليد الفرص الاستثماريه الجديده (الشيخ، 2016)، دون اهدار حتى الاقل جوده من خلال الخصائص العمرانيه والاجتماعيه والاقتصاديه:

الخصائص العمرانيه: استخدامات الاراضى والكثافة السكانيه والبنائيه والابعاد الماديه كحجم المسكن ومدى ملائمته للسكن ونوعيه الانشاء المناسب وصلاحيه الفراغات للممارسه الانشطه.

الخصائص الاجتماعيه للمناطق ذات الكثافة الاعلى: شكلت ظاهره مركبه معقده – لا يمكن تجاهل قيمتها، فالسكان تعاملو مع المشاكل عن طريق قدرات وامكانيات ضخمه للسكان، وابداع انواع من العلاقات الاجتماعيه كبدايل للسياسات الحكوميه، الميزه النسبيه في المناطق غير الرسميه ذات الكثافة هي توفر الموارد البشريه الخلاقه، والتي اظهرت طاقه الفراء لتحقيق كفاءة للانتاج العمران من خلال امكانيات محدوده، المجتمع غير الرسمى يعتمد اسلسا على انجاز القدرات الكامنه لدى المستخدمين.

الخصائص الاقتصديه للمناطق ذات الكثافة العاليه: هي قدرات المناطق على امتصاص قدرات احجام كبيره من العماله في اى وقت، وتولد خدمات وعماله تنمو وتوفر السلع والوظائف اللازمه منخفضه التكاليف.

3-6- التنمية المستدامه في المناطق غير الرسميه ذات الكثافة الاعلى.

6-3-1- العلاقات الايكولوجية والاستدامة فى المناطق غير الرسمية.

التنمية المستدامة للعلاقات الايكولوجية المترابطه وغير المنفصله عن المدينه، وتوفر الهيكل العمرانى (ذو الكثافة الاعلى) يولد نوع من العلاقات الايكولوجية اندمجت داخل منظومه المدينه، و بما يساعد المدينه على الاستدامة(علاء ياسين , 2015)، وقدرت على التعايش بين اجزاء المدينه، ووجدت نوع من التعايش فى ظل ضعف الاشراف او الدور الحكومى للخدمات (التعليميه والصحيه وحتى غياب النقل العام).

استمرار المناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه ادى الى وجود تكوين اجتماعى اقتصادى وسوق متزن الى الحد المقبول للاستدامة، واستيعاب الانشطه الحرفيه والصناعيه التى لم تجد لها موقع فى المناطق الرسمية.

تولد نوع من العلاقة بين النظام الرسمى وغير الرسمى، احترمت وجود الكثافة الاعلى، لتعمل بطريقه شبه رسميه ولتتكامل مع الانشطه الاخرى، وتحولت الى تنميه مستدامه تفيد وتستفيد من الموارد وباقى الشبكات الاساسيه للمدينه.

6-3-2- الاستدامة الاجتماعيه والاقتصاديه ونوعيه الحياه.

توفر الانشطه الاجتماعيه والاقتصاديه ساعد على الاستدامة، تعايش هذه المناطق بالرغم من نقص العديد من الخدمات التعليميه والصحيه، وفكره الاستدامة تؤكد ضروره الحفاظ على هذه المناطق لان تغيرها سوف يشكل تكلفه عاليه لن تستطيع المدن دفعه للاحلال او الاستبدال، فالمناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه تشكل رقما ونوعيه يصعب احلالها.

لا يمكن تعويض التكلفة الاقتصاديه او يصعب تمويلها وتعويضها لكل هذا العمران (ودون الاضرار بمبادئ الاستدامة).

التركيبه الخاصه للمدن الكبرى تعتمد على توليد فرص استثماريه دون اهدار التراكم فى السكان او الاسكان حتى الاقل جوده، كما ان التراكم النوعى للسكان ادى الى نوعيه الحياه داخل هذه المناطق، يجب التعامل الايجابى ومعالجه المشاكل مع الحفاظ على التكوين الايكولوجى والانسانى والاقتصادى لهذه المناطق.

6-3-3- ج-العلاقة بين المناطق الرسمية وغير الرسمية – التكامل الايجابى.

التكامل الايجابى بين اجزاء المدينه والمناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه لدعم العلاقات الايكولوجيه والاقتصاديه والتعامل بعدل وتوفير الخدمات ودمج المواطنين دون فصل طبقي (ياسين , 2015).

الاستدامة تحتاج ايضا الى رفع المعدلات للمنظومه لاستيعاب المشاركه الشعبيه، والعمل على الاستدامة دون اهدار الرصيد السكنى المتاح واحلال الوحدات المعرضه للخطر والغير مقبوله، ومراعاة محدوديه الموارد وتوجيه الاستثمارات لاستكمال البنيه الاساسيه والخدمات.

المناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه لم تشكل عينا على الدوله (الشيخ , 2016)، وهى ذات نمو مستمر ومستدام وبما يدل على انها خيارا لمجموعه من الفئات، وتعتبر قيمه عمرانيه واجتماعيه واقتصاديه قائمه بالفعل واستغلالها بما يوازى ماتحملة من قيمه وكفاءه اكثر جدوى من المداخل الاخرى للتنميه.

المناطق غير الرسمية ذات الكثافة العاليه هى ركيزه لقدرة المجتمعات غير الرسمية على التنميه المستدامه، وتمثل القدره للجماعه المستخدمه على اداره العمران، وايضا تعتبر دليل على القدره الاقتصاديه المحليه على التنميه المستدامه.

6-4- التطبيق على الوضع الراهن فى القاهره الكبرى (الهرم / العمرانيه / امبابه / الدقى)

نستعرض فيما يلى بعض البيانات الاساسيه للاستعمالات الاراضى، ونقارن بين المناطق غير الرسمية فى محافظه الجيزه(الهرم/فيصل/بولاق الزكور- العمرانيه/الطالبيه- امبابه)، مع المناطق الرسمية ايضا فى محافظه الجيزه(النقى/العجوزه)، وتحليل الخصائص العامه التى تؤكد السمات المشتركه التى تقربها من مبادئ الاستدامة.

6-4-1-البيانات الأساسية/ الاستعمالات الاراضى – الكثافات.

الوضع الراهن لاربعه اقسام من الجيزه (الهرم/ فيصل- العمرانيه-امبايه- الدقى) هيئه التخطيط العمرانى (رويه القايره -2030)

جدول(5) يوضح المقارنه بين المناطق غير الرسميه(الهرم/فيصل/بولاق الكور- العمرانيه/الطالبيه-امبايه) والمنطقه الرسميه (الدقى- العجوزه).

ملاحظات	الدقى- العجوزه	امبايه	العمرانيه. الطالبيه	الهرم- بولاق الكور	البيان
فدان مربع	3085	3012	4144	8712	المساحه
نسمه طبقا تعداد 2017	349500	632600	905000	1619200	عدد السكان
فدان مربع	2454	2605	2886	4822	المساحه المستقله
فدان مربع	1224	1845	2308	4143	المساحه السكنيه فقط
نقص الخدمات والفراغت العامه فى اللاقسام غير الرسميه	50 %	75 %	79 %	82 %	نسب السكن
فدان مربع-نقص الخدمات عامه	287تعليى	224-نقل	175-تعليى	275- اداريه	النشاط التالى للسكن
ارتفاع نسبه النشاط التطيمى	12 %	9 %	6 %	6 %	نسب النشاط التالى للسكن
دور تقارب نسب الارتفاعات	6	5	5	6	متوسط عدد الادوار
تقارب تكنولوجيا البناء شبه موحد	61 %	79 %	56 %	63 %	نسب الارتفاعات-1 5
تقارب تكنولوجيا البناء واحلال بالارتفاعات	39 %	19 %	37 %	31 %	نسب الارتفاعات-6 10

نسب المبني الجيده	77 %	40 %	48 %	89 %	المناطق غير الرسمية ذات البعد الريفي ولم يتم الاحلال بها
نسب المبني المتوسطة	20 %	51 %	48 %	8 %	المناطق غير الرسمية الحديثه ولم يتم الاحلال بها,
الكثافة السكنيه العامه	335	313	243	142	نسمه/الفدان- المناطق غير الرسمية مرتفعه الكثافة,
الكثافة السكنيه الصافيه	390	392	348	285	نسمه/الفدان- المناطق غير الرسمية مرتفعه الكثافة
الكثافة البنائيه العامه	1.59	2.01	1.58	1.37	FAR = جملة مسطح الادوار على المساحه العامه
الكثافة البنائيه الصافيه	2.88	2.88	1.83	1.72	FAR جملة مسطح الادوار على المساحه الصافيه
النسيج العمراني	متضام- شبكى	متضام	متضام	شبكى	التضام دليل على الاستدامة اكثر
توزيع الاستعمالات	مختلط	مختلط	مختلط	مختلط	الاستعمالات مختلطه- ومداخله

- الاسكان الرسمي تمييز في نسب المباني- توافر نسب الخدمات- المباني الاسكان الجيد.
- اما الاسكان غير الرسمي تمييز الكثافة العاليه العامه-الكثافة الصافيه- والكثافة البنائيه العامه والصافيه, وايضا بها نسب مرتفعه من الاسكان الجيد.
- هناك بعض الاختلاف بين انواع الاسكان غير الرسمي (الهرم- العمرانيه-امبابه) ولكن هذا مجال بحث اخر.

6-4-ب- الخرائط استعمالات الاراضى لاربعة اقسام من الجيزه (الهرم/ فيصل- العمرانيه- امبابه- الدقى) - هيئه التخطيط العمرانى (رؤيه القاهره -2030).

خريطه (1) استعمالات الاراضى (الهرم/ فيصل- الجيزه) - الهيئه العامه للتخطيط العمرانى(رؤيه القاهره -2009)

خريطه (2) استعمالات الاراضى (العمرانيه- الجيزه) - الهيئه العامه للتخطيط العمرانى(رؤيه القاهره -2009)

- **العلاقات المختلفه:** اتضح الاختلاف فى المناطق فى الكثافة السكنيه الصافيه والبنائيه الصافيه , وذلك لان حجم العمران فى المناطق غير الرسميه مركزه ودون استخدام اى اراضى للخدمات او فراغات عامه , (كما يتضح فى المقارنه بين الدقى الرسمى والعمرانيه غير الرسمى), كما يتضح نقص الخدمات فى مناطق الاسكان غير الرسمى.
- **التضام** فى اغلب المناطق غير الرسميه يؤدى الى الحيويه فى العمران وهى احد الاسس الخاصه بالاستدامة مما يمكن من تنميه هذه المناطق واحترام الحيويه بها.

7- الخلاصه والتوصيات- الابحاث المستقبليه.

العلاقه بين الاستدامة والمناطق غير الرسميه ذات الكثافة الاعلى

- 1-مراجعته الفرضيه فى علاقته المناطق الاسكان غير الرسميه ذات الكثافة العاليه مع مبادئ الاستدامة.
جدول(6) يوضح التطبيق مبادئ الاستدامة على المناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه.

ملاحظات	التطبيق على المناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه		مبادئ الاستدامة
	مطبق	غير مطبق	
هو تعبير مباشر على الكثافة والتكثيف للعمران ومطبقه بالمناطق غير الرسميه	مطبق +		التضام (compactness)
هو تعبير وتحدد تركيز الأنشطة والانتقال إليها ومتطلبات النقل وغير مطبق	+ غير مطبق		استدامة النقل (sustainable transport)
هو تعبير مباشر يربط المبادئ كموضوع بالاستدامة ومطبقه	مطبق +		الكثافة (density)
هو تعبير مباشر وتتطلب خلط ودمج العلاقات الغير مباشره فى الخدمات والانشطه ومطبقه	مطبق +		الاستخدام المختلط للاراضى (mixed land use)
هو تعبير غير مباشر لاثراء الحياه ويحتوى على التنوع الاجتماعى والاقتصادى ومطبقه	مطبق +		التنوع (diversity)
تعبير غير مباشر على الكثافة ولكنه يحمل بعدا نوعيا لحمايه الطاقه. وغير ومطبقه بالمناطق غير الرسميه	+ غير مطبق		التصميم للحمايه السلبيه للطاقت الشمسيه (passive solar design)
تعبير غير مباشر على الكثافة ولكنه يحمل تحسين نوعيا , وغير ومطبقه بالمناطق غير الرسميه	+ غير مطبق		العمران الاخضر (green urbanism)

- 2- حجم المناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه المطلوب تطويرها كبيره , ولابد من مراجعه القوانين والمعدلات المقترحه مع ضروره احترام الرصيد السكنى- والقدرات المتاحة-الديناميكيه والحيويه
- 3- اظهر مداخل جديده لتطوير المناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه. واعتبار الكثافة فرصه وليست مشكله, وذلك بدعم عمليات الخدمات الاساسيه (التعليميه- الصحيه الخ), بتسهيل وسائل النقل والمواصلات العامه مناسبه, وتوفير المسطحات الخضراء.
- 4- التنمية المستدامة ومبادئها تساعد على استنتاج أفكار يجب أخذها فى الاعتبار, بما يساعد على إيجاد حلول جديده للمناطق غير الرسميه, واستكمال النقصان فى خصائصها دون إهدار لقيمه الكثافة العاليه. (مثل نوعيه الحياه)
- 5- اتضح الفرصه المكانية للمناطق غير الرسميه ذات الكثافة العاليه تحمل ابعادا وقيم انسانيه, وتساعد المشاركه الشعبيه والتعايش التى يصعب بناءها فى المناطق او المجتمعات الجديده.(الى جانب الصعوبات الاداريه- والتمويليه)

6- تحديد نطاقات جديد داخل المناطق غير الرسمية يمكن تطويرها (بدل من الازاله والاحلال الغير واقعيه), و مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقيمة الإنسانية الناتجة من التراكم والخبره الزمنية التي تحتويها هذه المناطق

7-التوصيات

- اعتبار الكثافة الاعلى فرصه وليست مشكله وبالرغم من القوانين والمعدلات السابقه, واستكمال الخدمات الأساسية (التعليميه- الصحيه الخ), وتسهيل وسائل النقل والمواصلات العامه المناسبه, وتوفير المسطحات الخضراء.

- اعتبار التنمية المستدامة ومبادئها مدخلا, مع احترام نوعيه الحياه واستنتاج افكارا تاخذها لتدمجها في منظومه التخطيط, وطرح حلول جديده للمناطق غير الرسمية, واستكمال النقصان في الخصائص دون اهدار لقيمه الكثافة الاعلى.

- تطوير الفرصه المكانية للمناطق غير الرسمية - ذات الكثافة العاليه التي تحمل أبعادا وقيم إنسانية, الى جانب المشاركة الشعبيه والتعايش التي يصعب بناءها في المناطق او المجتمعات الجديده.

- تحديد نطاقات جديدة داخل المناطق غير الرسمية يمكن تطويرها (بدل من الإزالة والإحلال الغير واقعيه) ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقيمة الإنسانية الناتجة من التراكم والخبره الزمنية التي تحتويها هذه المناطق .

-**الابحاث المستقبلية:** يمكن إجراء العديد من الأبحاث المستقبلية في هذا المجال مثل:

- كيفية دعم المناطق غير الرسمية ذات الكثافات الأعلى واستكمال مبادئ الاستدامة مثل النقل الذكي.
- كيفية التدخل لتطوير التصميم للحماية البيئية والإشعاع الشمسي.
- كيفية توفير المناطق الخضراء في المناطق غير الرسمية ذات الكثافة الأعلى.

8- المراجع العربية والأجنبية.

- تضامن : تقنين ملكية الأراضي هل يكفي لحل مشاكل المناطق اللارسمية في مصر، مقالات تضامن , (مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة @tadamun.co) نوفمبر 2015.
- ديفيد سيمز - حازم عبد الفتاح: ملف الإسكان مصر, الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- المونل-2015.
- د. علاء ياسين: المناطق اللارسمية تقدير الإمكانات والفرص- مجله مركز الدراسات د. طارق والى-2016.
- م. كريم الشيخ , م. نهله حافظ: الأدوار اللا مرئية للتجمعات اللارسمية في مصر, مؤتمر وزراء الإسكان والتعمير العرب, 2016.
- الهيئة العامة للتخطيط العمراني: أطلس البيانات, (تقرير القاهرة الكبرى- 2030), 2015.

- **Abd-el-khalk A. Ibrahim:** Using of compact urban-form for the sustainability of the new settlements in developing countries, 48th congress of the European Regional science Association, 2008.
- **Dina K. Shehaye:** Advantages of living in informal Areas, 2009.
- **Erik Gomez Baggeth, David n, Barton:** Classifying and Valuing ecosystem services for urban planning, 2012
- **Irene Van Kamp, kees, Kees Leidelmeijer, Other:** Urban Environmental Quality and Human Well-being Towards a conceptual framework and demarcation, 2003, landscape and urban planning 65.
- **Joo Hwa Philip Bay and Steffen Lehmann:** Growing Compact, urban form, density and

sustainability, New York, Rutledge, 2017.

- **Patsy Healey:** Urban Complexity and Special Strategies, Routledge, N.York, 2007.
- **Peter Paul Van Loon, Rein De Graaf :** Sustainability and Urban Density, A Decision Based Design Approach, Amsterdam, 2011.
- **Quazi M. Mahtab- Uz, Zaman and Richard Laing:** Sustainable Approach to Regeneration Residential Form and Density, case in Dhaka, 2013.
- **UNDP:** Tracking Progress towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements, SDG 11 SYNTHESIS REPORT HIGH LEVEL POLITICAL FORUM, 2018.